

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jil

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

6. Mambetnazarov. I. M. (2022). FORMATION OF TEAM BOATS ACCORDING TO ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN ROWING. In *Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы* (pp. 28-31).

7. Mambetnazarov. I. M. (2022). SIGNIFICANCE OF TENSIONS APPLIED TO OARS IN FORMING TEAM BOATS. In *ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 16-18).

8. Mambetnazarov. I. M. (2022). FORMATION OF TEAM BOATS ACCORDING TO ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN ROWING. In *Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы* (pp. 28-31).

UDK 796.853.23

16-17 YOSHLI DZYUDochILARNING KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

M.R.Alxamov

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada malakali dzyudochilarni kuch va tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Dzyudochilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bo‘yicha mashqlar tasnifi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: dzyudochilar, sport mashg‘ulotlari, kuch va tezkor-kuchga tayyorlash, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики развития силовых и скоростно-силовых навыков квалифицированных дзюдоистов. Разработана классификация упражнений для развития общей и специальной физической подготовки дзюдоистов.

Ключевые слова: дзюдоисты, спортивная подготовка, силовая и скоростно-силовая подготовка, общая и специальная физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс.

Annotation: This article discusses the issues of improving the methods of development of strength and speed-strength skills of qualified judoists. Classification of exercises for development of General and special physical training of judoists is developed.

Key words: judoists, sports training, strength and speed-strength training, General and special physical training, training process.

Dolzarbligi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida hozirgi vaqtda zamonaviy dzyudoni rivojlanishining o‘ziga xos tendensiyasi, ko‘plab mutaxassislarining fikriga ko‘ra, musobaqa intensivligi va samaradorligini yanada ochirishdir. Zamonaviy dzyudo amaliyotida yuksak sport natijalariga erishish maqsadida yuklamalar hajmi va shiddatini me‘yorini to‘g‘ri rejlalastirish orqali yuqori natijalarga erishining asosi bo‘lib xizmat qilishini mutaxassis-olimlar tomonidan ta‘kidlanib kelinmoqda. Bugungi kunda manbalarda dzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik holati bilan

bog‘liq texnik-taktik usullarni bajarishda ustuvor jismoniy sifatlar, ayniqsa, kuch sifatini rivojlantirishda maxsus ish qobiliyatini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, ularning yechimi bevosita o‘quv-trenirovka jarayonining uslubiy yo‘nalishini tanlashga, umumiy jismoniy va maxsus tayyorgarlik vositalaridan oqilona foydalanishga bog‘liq. [2]

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni faol rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishga jalb qilish, jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi “2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-5281-sonli qarorida, olimpiya va paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik korishga katta e‘tibor berilmoqda [1].

Zamonaviy o‘smirlar dzyudosida kurashchilarning mahorati va maxsus ish qobiliyatini oshirishning muhim omillaridan biri – kuch va tezkor-kuch tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega [3].

So‘nggi yillarda dzyudo bo‘yicha sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik jarayonini takomillashtirish masalasi olimlar va amaliyotchi murabbiylarning diqqatini tobora ko‘proq o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Aynan, dzyudo kurashida sportchilarni tayyorlashning yashirin imkoniyatlarni izlashda mashg‘ulot jarayonining eng muhim tarkibiy qismi bu albatta jismoniy va texnik-taktik tayyorgarliklarni ochirishga qaratilgan usuliyat desak mubolag‘a bo‘lmaydi [4].

Aytib o‘tish kerakki, bunda aynan umumiy jismoniy tayyorgarlikni tashkil etish ko‘pincha murabbiylarning aqliy tasavvurlari va amaliy tajribalariga asoslanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik davomida asosan mashg‘ulot (og‘irliklar bilan bajarilsa) yuklamasining tuzilishi, yuklama kattaligi, dam olish oraliqlari va ularning yo‘nalishi aynan qaysi jismoniy sifatni oshirishga qaratilganligi alohida e‘tibor berilishi kerak [5].

Tadqiqot maqsadi: 16-17 yoshli dzyudochilarning tezkor-kuch tayyorgarligini takomillashtirish.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, anketa so‘rovnomasi, pedagogik nazorat, video materiallarni tahlil qilish, instrumental uslub, pedagogik tajriba, matematik statistik usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot obekti Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha Nukus oliy sport mahorati maktabida shug‘ullanuvchi (16-17 yoshli o‘g‘il bolalar) dzyudochilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayoni hisoblanadi.

Dzyudochilarning maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirish mashg‘ulot dasturi samaradorligini aniqlash uchun Olimpiya va milliy sport turlari bo‘yicha Nukus oliy sport maxorat maktabida shug‘ullanuvchi (16-17 yoshli o‘g‘il bolalar) dzyudochilari ishtirokida biz ishlab chiqqan oylik mashg‘ulot rejasi asosida pedagogik tajriba o‘tkazildi. Pedagogik tajribada nazorat va tajriba guruhlarida 12 nafardan iborat jami 24 nafar sportchi ishtirok etdi. Tadqiqotda ishtirok etgan 16-17 yoshli dzyudochilarni dastlabki va yakuniy ko‘rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish

orqali aynan musobaqa faoliyatida maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirishga asoslandi.

Jismoniy sifatlarning, xususan, tezkor-kuch va kuchning rivojlanish darajasini baholash uchun yeng muhim nazorat standartlari qo'llanilgan: 30 metr ga yugurish, 20 soniya davomida turnikda tortilish (marta), 20 soniya davomida qo'llarga tayanib yotgan holatda qo'llarni bukish va yozish (marta), 20 soniya davomida ustunda qo'llarda osilib turgan holatda oyoqlarni ko'tarish (marta), joyidan turib uzunlikka sakrash (sm), joyidan turib balandlikka sakrash (sm), ko'prik holatida 5 marta chapga va 5 marta o'ng tomonga yugurish (soniya), beldan oshirib uloqtirish 10 marta (soniya) (seo-nage), 10 marta egilib uloqtirish (soniya) (ura-nage). Biz dzyudochilarning kuch va tezkor-kuch qobiliyatini tavsiflovchi 10 ko'rsatkichni tahlil qildik.

Tahlil natijasida pedagogik tajriba boshida tajriba va nazorat guruhlarining dzyudochilari o'rganilgan parametrlar o'rtasida sezilarli statistik farqlar aniqlanmadi. Nazorat me'yorlarining o'rtacha ko'rsatkichlarining qiyosiy statistik tahlil natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlarini malakali dzyudochilarning UJT va MJT ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

1-jadval (n-24)

№	UJT va MJT ko'rsatkichlari	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
		$\bar{X} \pm \sigma$	V%	$\bar{X} \pm \sigma$	V%
1	30 m ga yugurish (soniya)	4,8±0,3	6,25	4,9±0,5	10,20
2	20 soniya davomida turnikda tortilish (marta)	11,2±1,3	11,60	12,3±1,1	8,94
3	20 soniya davomida qo'llarga tayanib yotgan holatda qo'llarni bukish va yozish (marta)	24,5±2,2	8,97	23,2±2,3	9,91
4	20 soniya davomida ustunda qo'llarda osilib turgan holatda oyoqlarni ko'tarish (marta)	10,4±1,6	15,38	10,2±1,8	17,64
5	Joyidan turib uzunlikka sakrash (sm)	195,6±18,4	9,40	196,2±17,3	8,81
6	Joyidan turib balandlikka sakrash (sm)	48,3±4,7	9,73	47,6±3,9	8,19
7	Ko'prik holatida 5 marta chapga va 5 marta o'ng tomonga yugurish (soniya)	16,9±1,7	10,05	16,8±1,8	10,71
8	Beldan oshirib uloqtirish 10 marta (soniya) (seo-nage)	25,3±2,9	11,46	26,4±2,4	9,09
9	10 marta egilib uloqtirish (soniya) (ura-nage)	27,3±2,9	10,62	28,4±3,1	10,91
10	10 marta old tomondan chalish bilan uloqtirish (soniya) (tay-otoshi)	22,6±2,7	11,94	23,6±3,3	13,98

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 30 m ga yugurishdagi (soniya) dastlabki ko'rsatkichlar o'rganilayotgan guruhlarining dzyudochilarida taxminan bir xil tezlikni

ko'rsatdi. Nazorat guruhi dzyudochilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 30 m ga yugurish (soniya) mashqida $4,8 \pm 0,3$ soniyani, tajriba guruhida esa $4,9 \pm 0,5$ soniyani tashkil etdi. 20 soniya davomida turnikda tortilishda nazorat guruhining dzyudochilari $11,2 \pm 1,3$ -marta, tajriba guruhi – $12,3 \pm 1,1$ -marta ko'rsatkichni namoyon qildilar. 20 soniya davomida qo'llarga tayanib yotgan holatda qo'llarni bukish va yozish ko'rsatkichlari nazorat guruhi dzyudochilarida $24,5 \pm 2,2$ -marta, tajriba guruhida – $23,2 \pm 2,3$ -martani tashkil etdi. 20 soniya davomida ustunda qo'llarda osilgan holatda oyoqlarni ko'tarishda nazorat guruhi dzyudochilari $10,4 \pm 1,6$ -marta, tajriba guruhi esa $10,2 \pm 1,8$ -marta natijani ko'rsatdi. Joyidan turib uzunlikka sakrashda nazorat guruhi dzyudochilarining natijalari $195,6 \pm 18,4$ sm, tajriba guruhida esa $196,2 \pm 17,3$ sm ni tashkil etdi. Joyidan turib balandlikka sakrash me'yorida nazorat guruhining dzyudochilari $48,3 \pm 4,7$ sm, tajriba guruhidagilar esa $47,6 \pm 3,9$ sm natijani ko'rsatdi.

Ko'prik holatida 5-marta chapga va 5-marta o'ng tomonga yugurish me'yorida nazorat guruhi dzyudochilarining o'rtacha ko'rsatkichlari $16,9 \pm 1,7$ soniyani, tajriba guruhida – $16,8 \pm 1,8$ soniya ni tashkil etdi. Beldan oshirib uloqtirish 10 marta (soniya) (seo-nage) me'yorida nazorat guruhining dzyudochilari $25,3 \pm 2,9$ tajriba guruhidagilar esa $26,4 \pm 2,4$ natijani ko'rsatdi. 10 marta egilib uloqtirish (soniya) (ura-nage) me'yorida nazorat guruhining dzyudochilari $27,3 \pm 2,9$ tajriba guruhidagilar esa $28,4 \pm 3,1$ natijani ko'rsatdi. 10 marta old tomondan chalish bilan uloqtirish (soniya) (tay-otoshi) me'yorida nazorat guruhining dzyudochilari $22,6 \pm 2,7$ tajriba guruhidagilar esa $23,6 \pm 3,3$ natijani ko'rsatdi.

Yuqorida keltirilgan va tavsiflangan 10 ta nazorat me'yorlari bo'yicha dastlabki natijalar bo'yicha nazorat guruhi va tajriba guruhi dzyudochilari o'rtasida sezilarli statistik farqlar aniqlanmadi. Bu tadqiqot guruhlariga jismoniy tayyorgarligi bir xil bo'lgan shug'ullanuvchilar tanlanganligini ko'rsatadi. O'tkazilgan tahlil natijasida pedagogik tajriba yakunida tajriba va nazorat guruhlarining dzyudochilarida (2-jadval) o'rtasida sezilarli statistik farqlar aniqlandi. Ikkala guruhdagi nazorat me'yorlarining o'rtacha ko'rsatkichlarini qiyosiy statistik tahlil natijalari jadvallarda keltirilgan.

Pedagogik tajriba yakunida nazorat va tajriba guruhlari malakali dzyudochilarining UJT va MJT ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

2-jadval (n-24)

№	UJT va MJT ko'rsatkichlari	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
		$\bar{X} \pm \sigma$	V%	$\bar{X} \pm \sigma$	V%
1	30 m ga yugurish (soniya)	$4,7 \pm 0,4$	8,51	$4,5 \pm 0,3$	6,66
2	20 soniya davomida turnikda tortilish (marta)	$12,2 \pm 1,3$	10,65	$15,3 \pm 1,4$	9,15
3	20 soniya davomia qo'llarga tayanib yotgan holatda qo'llarni bukish va yozish (marta)	$25,2 \pm 2,1$	8,33	$28,4 \pm 1,8$	6,33
4	20 soniya davomida ustunda qo'llarda osilib turgan holatda oyoqlarni ko'tarish (marta)	$12,3 \pm 1,2$	9,75	$15,2 \pm 1,3$	8,55

5	Joyidan turib uzunlikka sakrash (sm)	197,4±18,3	9,27	214,7±16,4	6,78
6	Joyidan turib balandlikka sakrash (sm)	49,6±3,8	6,04	56,8±4,1	7,21
7	Ko'prik holatida 5 marta chapga va 5 marta o'ng tomonga yugurish (soniya)	16,8±1,4	8,33	16,0±1,2	7,5
8	Beldan oshirib uloqtirish 10 marta (soniya) (seo-nage)	24,5±2,3	9,38	22,1±2,1	9,50
9	10 marta egilib uloqtirish (soniya) (ura-nage)	26,6±2,2	8,27	24,1±2,3	9,54
10	10 marta old tomondan chalish bilan uloqtirish (soniya) (tay-otoshi)	21,8±2,4	11,0	18,7±1,9	10,16

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tajriba oxirida 30 m ga (soniya) yugurishdagi ko'rsatkichlar o'rganilayotgan guruhlarining dzyudochilarida sezilarli o'zgarishlarni namoyon etdi. Nazorat guruhidagi dzyudochilarning o'rtacha ko'rsatkichlari $4,7 \pm 0,4$ soniyani, tajriba guruhida esa $4,5 \pm 0,5$ soniyani tashkil etdi.

20 soniya davomida ustunda tortilishda nazorat guruhi dzyudochilarida ko'rsatkichlar $12,2 \pm 1,3$ marta, tajriba guruhida esa $15,3 \pm 1,4$ martani tashkil qildi. 20 soniya davomida qo'llarga tayangan holatda yotib qo'llarni bukish va yozish ko'rsatkichlari nazorat guruhi dzyudochilarida $25,2 \pm 2,1$ marta, tajriba guruhida esa $28,4 \pm 1,8$ martani tashkil etdi. 20 soniya davomida ustunga qo'llar bilan osilgan holatda oyoqlarni ko'tarish me'yori natijalariga ko'ra, nazorat guruhi dzyudochilarida $12,3 \pm 1,2$ marta, tajriba guruhida esa $15,2 \pm 1,3$ martani tashkil etdi. Joyidan turib uzunlikka sakrash me'yorida guruhlar o'rtasida sezilarli statistik farqlar aniqlandi. Nazorat guruhi dzyudochilarining natijalari $197,4 \pm 18,3$ sm, tajriba guruhida esa $214,7 \pm 16,4$ sm ni tashkil etdi. Joyidan turib balandlikka sakrash me'yorida nazorat guruhining dzyudochilarida $49,6 \pm 3,8$ sm, tajriba guruhida – $56,8 \pm 4,1$ sm ni tashkil etdi. Ko'prik holatida 5 marta chapga va 5 marta o'ngga yugurish me'yorida nazorat guruhi dzyudochilarining o'rtacha ko'rsatkichlari $16,8 \pm 1,4$ soniyani, tajriba guruhida esa $16,0 \pm 1,8$ sek ni tashkil qildi.

Keyingi dzyudochilarning texnik tayyorgarligini tavsiflovchi uchta nazorat mashqlarida beldan oshirib uloqtirish 10 marta (soniya) (seo-nage) me'yorida nazorat guruhi dzyudochilarida ko'rsatkich – $24,5 \pm 2,3$ soniyani, tajriba guruhida esa – $22,1 \pm 2,1$ sek soniyani tashkil etdi. 10 marta egilib uloqtirish (soniya) (ura-nage) me'yorida quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi: nazorat guruhida – $26,6 \pm 2,2$ soniya, tajriba guruhida esa – $24,1 \pm 2,3$ sm. 10 marta old tomondan chalib uloqtirish (tay-otoshi) me'yorida nazorat guruhi dzyudochilarining o'rtacha ko'rsatkichlari $21,8 \pm 2,4$ soniyani, tajriba guruhida esa $18,7 \pm 1,9$ soniyani tashkil etdi.

Xulosa: 16-17 yoshli dzyudochilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik bosqichida kuch va tezkor kuch sifatini takomillashtirish yuzasidan tajriba guruhida mashg'ulotlarni olib borilishida kuch harakatlari samaradorligini oshirish usullariga doir hamda biz taklif etgan mashg'ulot dasturidan kelib chiqib, aniq ifodalangan o'ziga xos yo'nalishi bilan ajralib turdi. Nazorat guruhida o'quv-mashg'ulotlar an'anaviy dastur asosida olib borildi. Bu kuch va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish bo'yicha taklif qilingan metodika tajriba guruhi dzyudochilarining kuch sifatlarini

rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrda PQ-5281-sonli "2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida"gi qarori.

2. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов.—Киев Олимпийская литература. — 2004—223 с.

3. Qodirov S.E. Sport takomillashuv guruhlarida malakali dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish uslubi. Fan sportga ilimiy nazariy jurnal 2022/7 В 58-61.

4. Жарылкапов, У. Б. (2023). КУРАШЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Fan-Sportga*, (2), 110-111.

5. Mambetnazarov, I. M. (2021). Formation of a crew in academic rowing: modern experience of foreign countries. *Scientific and theoretical magazine of Fan-sport:-Chirchik*, 1, 78-82.

6. Mambetnazarov, I. M. (2022). SIGNIFICANCE OF TENSIONS APPLIED TO OARS IN FORMING TEAM BOATS. In *ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 16-18).

UDK 796.325

ZAMONAVIY VOLEYBOLDA HIMOYA TAKTIKASI МЕХАНИЗМЛАРИ

I. Allayarov

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali o'qituvchi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada voleybol himoya taktikasi, mexanizmi, mahorati, texnikasi haqida ilmiy fikrlar bayon etilgan. Fikrlar ilmiy dalillar, amaliy tajribalar asosida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: himoya, taktika, voleybol, sport, texnika, qoida, holat, to'p, vosita, o'yin, trener, tajriba, zona, sxema, markaz, harakat.

Аннотация. В статье представлены научные мнения о защитной тактике, механизмах, навыках и приемах волейбола. Мнения сделаны на основе научных данных, практического опыта.

Ключевые слова: защита, тактика, волейбол, спорт, техника, правило, позиция, мяч, инструмент, игра, тренер, опыт, зона, схема, центр, движение.

Abstract. This article presents scientific opinions about volleyball defensive tactics, mechanisms, skills, and techniques. Opinions are concluded on the basis of scientific evidence, practical experiences.

Key words: defense, tactics, volleyball, sport, technique, rule, position, ball, tool, game, trainer, experience, zone, scheme, center, movement.

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shudamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdıń ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jolları.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usılları.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126